

ABUSO DE PODER NA VISÃO DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS BRASILEIROS

Leonardo Cajueiro d'Azevedo

INTRODUÇÃO A legislação eleitoral preocupa-se com o abuso de poder no processo eleitoral, entretanto nossas leis não conceituam, definem ou descrevem condutas a serem consideradas abusivas. Somada ao vácuo legislativo temos um sistema judiciário baseado na independência do juiz com um fraco sistema precedentes. Daí a necessidade de analisar possível quebra da igualdade entre candidatos, instabilidade jurídica, a dificuldade de adequar-se às regras eleitorais e a possível ineficiência do sistema judiciário-eleitoral. **OBJETIVOS** quantificar a frequência de reconhecimento de abuso de poder pelos tribunais eleitorais nas eleições gerais, a uniformização vertical das questões julgadas e coerência decisória entre as diversas instâncias do Judiciário. **METODOLOGIA:** por se tratar de pesquisa exploratória, escrutinaremos a base de dados pública do TSE a fim de identificar julgamentos colegiados em que houve decisão acerca do abuso de poder em eleições gerais. **RESULTADOS:** De acordo com a metodologia proposta o TSE, desde 1988, analisou apenas 4 casos de abuso de poder em eleições presidenciais, 3 deles propostos por coligação. 1 dos casos trata do pleito recém encerrado. **CONCLUSÃO:** pesquisa se propõe descortinar o cenário do abuso de poder nas eleições gerais brasileiras na perspectiva dos tribunais eleitorais (TSE e TREs), o poder econômico e o poder político influenciam o processo eletivo, são fatos inerentes à vida social, não pode as ciências sociais em suas diversas vertentes (ciência política, sociologia, direito) ignorar sua influência no jogo político, mesmo porque, são fatos sociologicamente apreendidos, correspondendo ao resultado das relações sociais existentes e do sistema econômico (COSTA, 2006, p.529).